

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймуратов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидяло Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхакова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдурахатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдуқодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoira Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исмаиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТенок НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759194>

ANNOTATSIYA

Maqolada 161 nafar yuz-jag' sohasida furunkul, karbunkul va absess rivojlangan bemorlarni davolashda antibiotiklarini tomir ichiga yoki suyak ichiga yuborishdan ko'ra mahalliy limfatrop davolash usulidan foydalanishning samarali terapevtik ta'sirga ega ekanligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Antibiotiklarning limfatrop usulda jo'natilishi yiringli jarayonlarni rivojlantiruvchi mikroorganizmlarning antibiotiklarga nisbatan chidamliligini kamaytiradi hamda bemorlarni ambulator davolashda keng qo'llash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: bakteriya, furunkul, karbunkul, yiring, mikroorganizm, antibiotik, jarohatlar.

Нарзиева Дилфуза Бахтиёровна
Самаркандский государственный
медицинский университет

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГНОЙНО- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ ЛИМФАТРОПНОМ МЕТОДОМ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены сведения об эффективном терапевтическом эффекте местного лимфотропного лечения в сравнении с внутривенным или внутрикостным введением антибиотиков при лечении 161 пациента с фурункулами, карбункулами и абсцессами челюстно-лицевой области. Использование антибиотиков лимфотропным методом позволяет снизить устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, развивающих гнойные процессы и широко использовать их при амбулаторном лечении больных.

Ключевые слова. бактерия, фурункул, карбункул, гной, микроорганизмы, антибиотики, раны.

Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna
Samarkand State medical University

DYNAMIC CHANGES IN CAUSES OF PURULENT-INFLAMMATORY PROCESSES IN THE MAXILLOFACIAL REGION WHEN TREATING PATIENTS WITH THE LYMPHATROPIC METHOD

ABSTRACT

The article provides information about the effective therapeutic effect of local lymphotropic treatment in comparison with intravenous or intraosseous administration of antibiotics in the treatment of 161 patients with boils, carbuncles and abscesses of the maxillofacial region. The use of antibiotics by the lymphotropic method makes it possible to reduce the resistance of microorganisms to antibiotics that develop purulent processes and to widely use them in outpatient treatment of patients.

Key words. bacteria, boil, carbuncle, pus, microorganisms, antibiotics, wounds.

Muammoning dolzarbligi. Yuz va jag' sohasi yumshoq to'qimalarining yiringli kasalliklarini davolashda antibiotiklarning qo'llanilishi jarohatning asoratsiz tiklanishining asosiy omillaridan biridir [1]. Antibiotiklarni qo'llashning ijobiy tomoni shundaki, dori vositasining kiritilishi jarohat sohasida yuqori faollik, mikroorganizmlarning

antibiotikka nisbatan sezgirligiga, yallig'lanish markazida antibiotikning terapevtik konsentratsiyasini saqlab qolish davomiyligiga bog'liq [2;5]. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, agar antibiotiklar mahalliy tarzda organizmga kiritilsa samarali tarafi ko'proq bo'ladi, shu bilan birga patologik o'choqda yuqori terapevtik konsentratsiyalarni hosil qiladi [3;7].

Limfa tizimining yallig'lanish jarayonida ishtirok etishini muhim mexanizmlarining kashf etilishi limfogen usulda dori vositasini organizmga kiritilishining klinik amaliyotga keng joriy etilishiga olib keldi [4;6;8].

Tadqiqot maqsadi. Yuz-jag' sohasida yiringli yallig'lanishi mavjud bemorlarni davolash davomida ajratib olingan mikroorganizmlar holatining dinamik o'zgarish jarayonini o'rganish.

Kirish. Tadqiqotni olib borishda bemorlar ikki guruhga: taqqoslash uchun nazorat va yuz-jag' sohasida yiringli yallig'lanishi mavjud bemorlardan iborat asosiy guruhlarga ajratildi. Taqqoslash guruhidagi bemorlarda kasallikning shakli asosiy guruhdagilarga mos holda tanlab olindi.

Asosiy guruhidagi bemorlardan tadqiqot uchun namunalarni olish va bakteriologik tekshirish bemorlarda 4 marta kasallikning 1, 3, 7 va 10-kunlarda o'tkazildi. Klinik sharoitda asosiy guruhdagi bemorlarga sefalosporinlar guruhiga mansub intralin antibakterial dori vositasi limfotrop tarzda yuborildi. YuJSda

furunkullar va karbunkullar aniqlangan bemorlarni davolash uchun intralin antibiotik dori vositasi tanlab olindi va jarohat sohasiga jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan birinchi kuni antibiotik Yu.M. Levin taklif qilgan usul bo'yicha endolimfatik usulda jo'natildi.

Bakteriologik tadqiqot qo'zg'atuvchilarning sof kulturasini ajratib olish va ularning titrini aniqlashdan iborat bo'ldi.

Yuz-jag' sohasida yiringli jarayonlarni davolash samaradorligi jarohatni davolash boshlangan kundan boshlab 1, 3, 7 va 10 - kunlarda bakteriologik tekshiruv yordamida baholandi.

Olingan natijalar va muhokamalar. Yiringli jarohatning lokalizatsiyasiga ko'ra bemorlar quyidagicha holatda taqsimlandi: burun sohasida - 25%, yuqori labda - 18%; pastki labda - 13%, lunj sohasida - 12,4%; iyak, yonoq, ko'z kosasi osti, peshona va chakka sohalarida 28%, quloq oldi va pastki jag' osti sohalarida - 3,1% holatda uchradi.

1- rasm. YuJSda yiringli yallig'lanishlaridan ajratilgan mikroblar manzarasining dinamik o'zgarishi

YuJS da rivojlangan turli yallig'lanishda limfotrop davolashning samaradorligi dinamik o'rganilganda kuzatilgan barcha 3,7,10 - kunlarida bakteriyalarning asosan mono-, di- va-polimikrob ko'rinishda ajratildi. Bunda mikroorganizmlar assotsiatsiyasi turlicha: aeroblar - 3,5% ni, anaeroblar - 9,5% ni, anaerob-aerob aralash bakteriyalar-14,8% ni tashkil qildi.

YuJSda rivojlangan yiringli yallig'lanish jarayonlarini intralin antibakterial dori vositasi yordamida limfotrop va an'anaviy davolash usuli shuni ko'rsatdiki, jarohat qo'zg'atuvchilarning miqdor va sifat jihatdan o'zgarish dinamikasida ham eng ko'p yiringli jarayonlarni rivojlantirgan mikroorganizmlar stafilokokklar, peptostreptokokklar va bakteroidlar ekanligi o'z tasdig'ini topdi. Ba'zi holatlarda batsilla va fuzobakteriyalar ham aniqlandi. Mikroorganizmlar orasida anaerob aktinomitsetlar 10 dan 15% gacha uchradi. Bu adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlariga mos keldi va yallig'lanish jarayonining rivojlanishida teri va shilliq qavatlar rezident mikroflorasining etiologik rolini tasdiqladi.

Bunda 96% holatda aerob-anaerob bakteriyalar assotsiatsiyasi aniqlanib, asosan spora hosil qilmaydigan qat'iy anaerob bakteriyalar (*Peptococcus spp.* – 19%, *Bacteroides fragilis* – 21%) aniqlandi. 60% ekmada *Staphylococcus aureus* aniqlangan bo'lsa, 19% holatda *Stafylococcus epidermidis* ajratib olindi. Jarohatdagi mikroorganizmlar sonining kamayishi kasallikni davolashning 3-kuni 1- va 2- guruh bemorlarida kuzatilgan bo'lsa, 2- guruh bemorlarda bu tendensiya ahamiyatli tarzda faqatgina 10 kuni kuzatildi (1- rasm).

YuJSdagi yiringli jarayonlarni davolashdan oldin va keyin bemorlarda o'tkazilgan bakteriologik tadqiqotlardan ma'lum bo'ldiki, dinamikada jarohatdan ajralgan ajralmalardagi mikroblar ko'rsatkichi antibiotiklarni limfotrop usulda

jo'natilganda aniqlangan mikroflora tarkibi sezilarli darajada o'zgardi. Bunda ikkala guruh bemorlaridan olingan namunalarda oziq muhitiga ekib ko'rilganda mikroorganizmlar assotsiatsiyasi va o'sishi yaqqol kuzatildi.

Pseudomonas aeruginosa, *Proteus*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Fusobacterium* kabi bakteriyalar esa davolanishdan keyin oziq muhitida umuman o'sib chiqmadi.

Taqqoslash guruhidagi bemorlarda *Staphylococcus* bakteriyasi 5,3 marta ko'p aniqlangan bo'lsa, asosiy guruhdagi bemorlarda bu bakteriyalarning uchrash darajasi davolanish jarayonidan oldingi ko'rsatkichdan 35 baravar kam miqdorda aniqlandi ($R < 0,001$).

Str. enterococcus bakteriyasi YuJSda yiringli jarayon mavjud bemorlarga limfotrop usulda antibiotik kiritilganda asosiy guruh bemorlarining 1 nafarida (1,3%) uchradi va nazorat guruh bemorlariga esa ananaviy davo qilindi hamda 3 nafar (3,9%) bemorda streptokokk bakteriyasi aniqlandi ($R < 0,001$). Grammanfiy anaerob bakteriyalarga mansub *Bacteroides* turiga kiruvchi mikroorganizmlar ko'rsatkichlarida ham katta farqlar aniqlandi. Bemorlarni davolanishgacha bo'lgan davrda olingan namunalarda aniqlangan ko'rsatkichlardan farqli ravishda limfotrop usulda davolangan asosiy guruh bemorlarida bakteroidlar 15 martagacha, nazorat guruhini tashkil qilgan bemorlarda 9 martagacha kam holatda uchradi ($R < 0,001$).

Tadqiqotimizda maxsus mikroflora sifatida ajratib olingan *Str. pyogenes* nazorat guruhidagi bemorlarda antibiotikoterapiya qilinishidan oldin aniqlangan miqdoriga nisbatan 3 marta kamroq aniqlangan bo'lsa, asosiy guruh (antibiotik limfotrop usulda kiritilgan bemorlar) bemorlarida esa bu bakteriya turi umuman aniqlanmadi. ($R < 0,001$). (4.2.1-jadval)

1-jadval

Nazoratdagi bemorlarda davolanish va davolanishdan oldin mikroblar holati

Mikroorganizmlar		1 guruh (n=161)		2 guruh (n=33)	
		abs.	%	abs.	%
Grammanfiy aeroblar					
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	oldin	4	2,6±1,8	1	2,5±1,8
	keyin	0	0	0	0
<i>Proteus</i>	oldin	4	2,6±1,8	2	3,8±2,2
	keyin	0	0	0	0
<i>Enterobacter</i>	oldin	2	1,3±1,3	1	2,5±1,8
	keyin	0	0	0	0
Grammusbat aeroblar					
<i>Staphylococcus</i>	oldin	67	41,6±5,6	15	44,3±5,6
	keyin	13	7,9±3,1	1	1,3±1,3
<i>Str. enterococcus</i>	oldin	52	32,5±5,3	13	38,0±5,5
	keyin	6	3,9±2,2	1	1,3±1,3
Grammanfiy anaeroblar					
<i>Bacteroides</i>	oldin	63	39,0±5,6	13	40,5±5,5
	keyin	4	2,6±1,8	0	0
<i>Fusobacterium</i>	oldin	4	2,6±1,8	2	3,8±2,2
	keyin	0	0	0	0
Maxsus mikroflora					
<i>Str. pyogenes</i>	oldin	31	19,5±4,5	7	20,3±4,5
	keyin	10	6,5±2,8	0	0
O'sish kuzatilmadi	oldin	27	16,9±4,3	7	20,3±4,5
	keyin	0	0	0	0

Mikroblarning aralash holda uchrashi	oldin	54	33,8±5,4	12	36,7±5,4
	keyin	0	0	0	0

Xulosa. Yuz-jag' sohasining yiringli kasalliklari rivojlangan bemorlarni davolashda limfatropik antibakterial terapiyani qo'llanilishi yallig'lanish jarayonining tezroq to'xtashiga, kasallikning og'ir shaklini rivojlanishini sekinlashishiga, rivojlanishi mumkin bo'lgan asoratlar sonining kamayishiga va davolanish vaqtining qisqarishiga va natijada bemorning iqtisodiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Bu usulda bemor davolanganda qo'llaniladigan antibiotiklar dozasi

va kamaytirish va bir sutkada qilinishi lozim bo'lgan in'eksiyalar sonini kamaytirish imkonini beradi va limfa tomirlarida hamda limfa tugunlarida mikroblarning yo'q qilinishi tufayli limfa tugunlarining barerlik faoliyatini kuchaytiradi.

Yuqorida sanab o'tilganlarning barchasi limfatrop usulni YuJSning yiringli - furunkuli, karbunkuli va abscess kasalliklarini davolashda, ayniqsa bemorlarni ambulator davolashda keng qo'llash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шаргородский А. Г. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи. М.: Геотар-Мед, 2002. с. 352
2. Ивасенко П. И., Чекин А. В., Попов А. К. Регионарная лимфотропная терапия в комплексном лечении больных с травматическим остеомиелитом нижней челюсти. Клинич. Стоматология. 2004. №4. с. 58 – 59.
3. Робустова Т. Г. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. М.: Медицина, 2000. с. 488
4. Янушевич О. О. Ярыгин Н. В., Ярема Р. И., Эндолимфатическая терапия в комплексе лечебных мер одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области. «Інновації в стоматології». Хирург. № 3.С. 8-17.
5. Ярема Р. И. Комплексная лимфологическая терапия воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (лимфотропно претрахеально и эндолимфатически).Сб. тр. VI Всерос. науч.-практ. конф. «Образование, наука и практика в стоматологии». «Человек», 2009. с. 221 – 223.
7. Панченко Р. Т., Ярема И.В., Сильманович Е.Н. Лимфостимуляция. Москва, «Медицина», 1986. с.360
8. Буянов В. М. Данилов К. Ю., Радзиковский А.П. Лекарственное насыщение лимфатической системы. Киев, «Наукова думка», 1991. с.250
7. Нарзиева Д. Б. и др. IMPROVING THE TREATMENT OF PERI-IMPLANTITIS USING THE HERBAL MEDICINE ZUB-PRE //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 4.
8. ИСХАКОВА З. Ш., НАРЗИЕВА Д. Б. 1. Карякина ИА Особенности общеклинических проявлений синдрома Гольденхара//Системная интеграция в здравоохранении. 2010. № 2. С. 18-31. 2. Козлова СИ, Демикова НС Наследственные //БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ. – С. 139.
9. Akhrorov A. S. et al. Modern Approaches to Surgical Treatment of Fractures of the Zyno-Orbital Region //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 1.
10. Нарзиева Д. Б., Алиев Х. Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ «ZUB-PRE» ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ //ББК 56.6 А43. – 2020. – С. 168.
11. Ризаев Ж. А., Нарзиева Д. Б., Фуркатов Ш. Ф. РЕГИОНАРНАЯ ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ФУРУНКУЛАХ И КАРБУНКУЛАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ //ТОМ-1. – 2022. – С. 386.
12. Alimdzhonovich R. J. Bakhtiyorovna ND IMPROVEMENT OF THE TREATMENT OF FURUNCLES AND CARBUNCLES OF THE MAXILLOFAQIRAL REGION //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1-9.
13. Исхакова З. Ш. и др. РОЛЬ ГИДРОКСИАПАТИТА И ЭЛЛАГОВОЙ КИСЛОТЫ В ОСТЕОГЕНЕЗЕ //INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 116-124.
14. Исхакова З. Ш., Нарзиева Д. Б. Изучение местного иммунитета у больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями //Современные достижения стоматологии. – 2018. – С. 56-56.
15. Alimdzhonovich R. Z., Dalievich N. B., Bakhtiyorovna N. D. Lymphotropic therapy for diseases of the Maxillofacial Region //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 111-120.
16. Iskhakova Z. S., Iskhakova F. S., Narzieva D. B. THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS //Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny). – 2022. – Т. 25. – №. 4. – С. 20-25.
17. Шодиев С. С. и др. Эффективность применения отвара аниса при лечении периимплантитов //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 11 (52). – С. 99-103.
18. Нарзиев Н. Б. и др. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ГРУДНОГО ЛИМФАТИЧЕСКОГО ПРОТОКА КОЗ //AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 415-420.
19. Хазратов А. И. и др. Особенности течения туберкулёза у подростков //Pedagogical sciences and teaching methods. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 87-94.
20. Исхакова З. Ш. и др. Использование остеогенного материала для замещения полостных дефектов челюстей //Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 43-48.
21. Bekmuratov L. R. et al. Cardiovascular diseases in patients with diabetes mellitus //Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 193-198.

22. Dilfuza N. et al. THE STATE OF BASIC MEDICAL AND SANITARY MEDICAL CARE IN THE CENTER OF THE CITY ACCORDING TO THE PROFILE" DENTISTRY" //SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 387-393.
23. Baxtiyarovna N. D., Komiljonovich K. X. Improving One-Stage Dental Implantation in Patients with Diabetes Mellitus //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 941-946.
24. Baxtiyarovna N. D., Komiljonovich K. X. Lymphotropic Antibiotic Therapy in the Complex Treatment of Inflammatory Diseases of the Maxillofacial Area //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 930-935.
25. Ismailovich I. U., Sharifkulovna I. Z. COMPARATIVE DIAGNOSTICS OF THE METHOD OF CLOSURE OF A TOOTH SUN USING A FRAGMENT OF AN EXTRACTED TOOTH AND RESTORATION OF TOOTH CELLS UNDER A BLOOD CLOTT IN PATIENTS WITH EXTRACTED TEETH //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 240-250.
26. АХМЕДОВ Д., Фарангиз М., Жамшид М. ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ //SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 346-360.
27. Ахмедов А. А., Исаев У. И. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАГМЕНТА ЗУБА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АЛВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА УДАЛЕННОГО ЗУБА //Boffin Academy. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 326-339.
28. Rustamovich, B. L., & Akramovna, R. N. (2024). Two-Stage Dental Implantation in Patients with Diabetes: Features of the Rehabilitation Period. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 4(2), 242-245.
29. Akramovna, R. N. (2023). STOMATOLOGIYA VA UNING RIVOJLANISH TARIXI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(19), 113-115.
30. Акрамовна, Р.Н. (2023). БОЛАЛАР СТОМАТОЛОГИЯСИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ , 2 (21), 110-113.
31. Akramovna, R. N. (2023). PECULIARITIES IN TREATMENT OF THE TRAUMA OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL COMPLEX. Confrencea, 4(04), 475-481.
32. Ризаев Ж.А., Хазратов А.И., Ахмедов А.А. и Исаев У.И. (2021). Морфологическая картина резистентности подопытных крыс на фоне канцерогенеза. Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии , 677-678.
33. Ахроров, А. Ш., Исаев, У. И., & Ёкубов, Ф. П. (2023). СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА. Journal of new century innovations, 21(1), 126-129.
34. Jalalova, D., Isayev, U., & Akhmedov, A. (2023). Improving the preservation of the alveolar barrier volume using the extracted tooth fragment. Science and innovation, 2(D1), 90-97.
35. Исаев У.И. и Ахмедов А.А. (2023). Олинган тиш бо'лагидан фойдаланиб альвеоляр о'сик хаджмини саклаб колишни такомиллаштириш. Академия Боффина , 1 (1), 271-283.
36. Ismailovich, I. U. (2023). TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BO'LAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH. ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 4(4).
37. Isaev, U. (2024). ОБЗОР СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕМА АЛВЕОЛЯРНОЙ КОСТИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА. Medical science of Uzbekistan, (1), 18-26.
38. Исмаилович И.Ю., Шарифкуловна И.З. (2024). ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАКРЫТИЯ ОТВЕРСТИЯ ФРАГМЕНТОМ ЗУБА. Междисциплинарный журнал науки и технологий , 4 (5), 251–260.
39. Исаев, Ю. (2023). ОЛИНГАН ТИШ КАТАГИНИ ТИШ БО 'ЛАГИ БИЛАН ЙОПИШ УСУЛИНИНГ САМАРАСИ. Медицинские науки Узбекистана , (5), 04-09.
40. Исмаилович И.Ю., Шарифкуловна И.З. (2024). ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАКРЫТИЯ ОТВЕРСТИЯ ФРАГМЕНТОМ ЗУБА. Междисциплинарный журнал науки и технологий , 4 (5), 251–260.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000